

Número 1

ISSN 1853-7626

URBANIA

Revista latinoamericana de
arqueología e historia
de las ciudades

ARQUEOCOOP

Urbania. Revista de arqueología e historia de las ciudades

ISSN 1853-7626
Número 1 - 2011
Publicación anual por
Arqueocoop Ltda.
Impreso en Argentina

Director: *Ulises Camino*

Diseño de tapa: *Sheila Alí, Aniela Traba y Diana Vigliocco*

Logo ilustrado: *Diana Vigliocco*

La revista *Urbania* es propiedad de la cooperativa de trabajo
Arqueocoop Ltda. (Matrícula N° 38226)

Comisión Directiva

Presidente: *Ulises Adrián Camino*

Vice-presidente: *Juan Pablo Orsi*

Secretaria: *María Cristal García*

Prosecretaria: *María Valeria Castiglioni*

Tesorera: *Silvina Tatiana Seguí*

Av. Gaona 4660

Of 6 y 7 – CP 1407

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

urbaniapublicaciones@gmail.com

Suscripción anual:

Individual: latinoamérica 12 U\$S - resto del mundo 17 U\$S

Institucional: latinoamérica 22 U\$S - resto del mundo 32 U\$S

Director

Ulises Camino

Comité Editorial

Secretaria:

Aniela Traba

Javier Hanela

Juan Orsi

Diana Vigliocco

Edición y Diagramación

Sheila Alí

Aniela Traba

Diana Vigliocco

Administración

Valeria Castiglioni

Iván Díaz

Coordinación

Silvina Seguí

Colaboradores

Cristal García

Oscar Elía

Federico Coloca

Comité Académico

Dr. Mariano Ramos

Dr. Daniel Schávelzon

Dr. Mario Silveira

Dra. Alicia Tapia

Auspicios Institucionales

**Centro de
Arqueología Urbana -
FADU-UBA**

**Patrimonio e
Instituto Histórico**
de la Ciudad de Buenos Aires

MUNICIPIO DE MORÓN
Instituto y Archivo Histórico de Morón

Evaluadores del Número 1

Lic. Ulises Camino - CONICET - Centro de Arqueología Urbana-FADU, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Dr. Carlos Cerutti - CONICET- Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof Antonio Cerrano" Paraná, Entre Ríos. Argentina.

Dr. Horacio Chiavazza - Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Argentina.

Dr. Martin Cuesta - Universidad de Buenos Aires - Depto. Cs. Soc. y Hum., Universidad Argentina de la Empresa. Argentina.

Dr. Alejandro Haber - CONICET - Universidad Nacional de Catamarca. Argentina.

Dra. Ana Igareta - Centro de Arqueología Urbana - FADU, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Dr. Carlos Landa - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires - CONICET. Buenos Aires. Argentina.

Lic. Caterina Mantilla - Programa de Arqueología de la Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.

Dra. Cecilia Mercuri - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires - CONICET. Buenos Aires. Argentina.

Dr. Mariano Ramos - CONICET - PROARHEP, DCS, Universidad Nacional de Luján y CIAFIC. Argentina.

Dr. Facundo Gomez Romero - CONICET- FACSO, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Dr. Daniel Santilli - Instituto Ravignani - Universidad de Buenos Aires. Argentina

Dr. Henry Tantaleán - Universidad Nacional Mayor de San Marcos/Instituto Francés de Estudios Andinos. Lima. Perú.

CONTENIDOS

Editorial	7
Prólogo	
Las Ciudades, <i>Ulises Camino</i>	9
Artículos	
Algunas consideraciones generales sobre la arqueología urbana en Cuba, <i>Odlanyer Hernández de Lara y Sonia Menéndez Castro</i>	15
Arqueología de los túneles de Palermo: el edificio del Departamento de Monumentos y Obras de artes (M.O.A.), <i>Daniel Schávelzon</i>	33
La ciudad soterrada. Arqueología de la Caracas colonial y republicana, <i>Luis Molina</i>	53
El adoquinado de Buenos Aires y la construcción del paisaje urbano, <i>Federico Coloca</i>	73
La mutación de la economía de Buenos Aires ante el derrumbe del orden colonial, <i>Oscar Elia</i>	95
Arqueología y nihilismo en Buenos Aires, <i>Marcelo Weissel</i>	119
Notas	
La arqueología y la Ley 25.743 en la Ciudad de Buenos Aires, <i>Ricardo Orsini</i>	135
Hallazgo de un mamífero cuaternario en el “Corralón de Floresta”, <i>Horacio Padula</i>	137

Entrevista

Entrevista al Dr. Mario Silveira, *por Silvina Seguí* 139

Normas Editoriales 145

Editorial

La revista *Urbania* nace como una herramienta destinada a ser un nuevo aporte para la difusión de estudios científicos, principalmente de aquellos que se enfocan en los contextos urbanos para el desarrollo de su investigación. Debido a la escasez de medios que divulguen la producción intelectual realizada en torno a estas temáticas, nos hemos propuesto construir un espacio para estimular nuevas investigaciones y fomentar la discusión sobre las ya existentes.

Quienes integramos esta revista formamos parte de un equipo de investigación dedicado desde hace ya más de cuatro años a la arqueología urbana. A lo largo de este tiempo se fueron incorporando también algunos estudiantes de Historia, en un intento por articular distintas disciplinas afines al estudio del pasado de las ciudades. En el 2008, con el grupo más consolidado y maduro, surgió la idea de crear una revista para construir un espacio de difusión y discusión donde convergiesen los avances hechos por otros equipos e investigadores en la temática.

Para llevar adelante este proyecto, y dadas las adversidades económicas con las que nos enfrentábamos, nos propusimos constituirnos como una entidad que nos brindara el marco legal necesario para autofinanciar nuestras actividades. Con esto en mente, decidimos conformar una economía social solidaria, lo que dio lugar al nacimiento de la primera cooperativa de arqueología en Argentina: *Arqueocoop Ltda.*, orientada hacia actividades de investigación y difusión de base arqueológica.

La arqueología urbana se ha ido desarrollando a lo largo de toda América Latina con gran ímpetu desde las últimas dos décadas. A su vez consideramos que en cuanto a la formación histórica de las ciudades se refiere, toda Latinoamérica ha estado vinculada por procesos comparables, y muchas veces, incluso compartidos. En consecuencia, tanto las problemáticas del pasado, como las del presente, encuentran muchos puntos de contacto dentro de este gran territorio físico y social. Es por ello que enfatizamos como uno de los objetivos esenciales de esta publicación, el deseo de contribuir a la comunicación entre los colegas latinoamericanos. Es nuestro afán realizar un aporte que permita nutrir este diálogo entre distintos profesionales, equipos, y jóvenes investigadores de todas las regiones y diversas disciplinas afines.

En esta publicación inaugural se reúnen una variedad de trabajos de investigación realizados en ciudades de diversas regiones de Latinoamérica, desde el Caribe hasta el Río de la Plata. El primer artículo es el de Odlanyer Hernández de Lara y Sonia Menéndez Castro, en donde comienzan describiendo las diferentes etapas de desarrollo que tuvo la arqueología urbana en Cuba a lo largo de su trayectoria, para luego a partir del desarrollo en La Habana Vieja discutir sobre la necesidad de abrir nuevos horizontes de trabajo para consolidar su praxis.

A continuación, Daniel Schávelzon presenta un estudio sobre construcciones subterráneas encontradas bajo el edificio de Monumentos y Obras de Arte (MOA) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que habían formado parte de la primer usina eléctrica de la ciudad.

Por su parte, Luis Molina nos presenta una síntesis de las excavaciones arqueológicas producidas en Caracas, y señala algunos puntos críticos relacionados tanto con su contexto institucional, propuestas metodológicas, los alcances y limitaciones relacionados, como así también con las perspectivas a futuro de la arqueología urbana en el ámbito caraqueño.

En el siguiente artículo, Federico Coloca, desde un análisis teórico, propone el análisis del adoquinado de la Ciudad de Buenos Aires como un elemento dentro del proceso de construcción paisajística que se fue construyendo en dicha ciudad desde fines del siglo XIX.

Mediante un estudio histórico, Oscar Elía analiza las relaciones económicas suscitadas durante la primera mitad del siglo XIX en la ciudad de Buenos Aires, sosteniendo que tal proceso marcó un cambio sustancial con respecto a la etapa colonial anterior.

Cerrando la lista de artículos, Marcelo Weissel presenta en su trabajo una discusión de fundamentos filosóficos y políticos aplicados al trabajo arqueológico. De esta forma, propone desde un marco interpretativo, un análisis reflexivo sobre el nihilismo para comprender la utilidad de la arqueología y la formación del patrimonio arqueológico en Buenos Aires.

En la sección de notas, Ricardo Orsini nos presenta un acercamiento hacia las formas de acción que conlleva el cuidado y estudio del patrimonio arqueo-paleontológico bajo la implantación de la ley sancionada en el año 2004 en la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, Horacio Padula nos muestra un ejemplo de la complejidad del registro arqueológico en el ámbito urbano, describiéndonos los restos de un mamífero del Período Cuaternario hallados en las excavaciones realizadas en un sitio del barrio de Flores (Buenos Aires).

A modo de cierre de esta primera edición, nos acercamos a las razones y pasiones que influyen en quienes elegimos interactuar con el registro arqueológico y su análisis, a través de una entrevista realizada por Silvina Seguí al destacado zooarqueólogo Mario Silveira.

Para finalizar, queremos expresar nuestro reconocimiento a todos los autores por la calidad de los materiales producidos, los cuales enriquecen a su vez la calidad de esta revista. Por su parte, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento, tanto a los miembros del Comité Académico por su confianza y apoyo en este lanzamiento, como también a los evaluadores por su importante colaboración y su buena predisposición para participar en este nuevo proyecto.

ENTREVISTA AL DR. MARIO SILVEIRA

Por Silvina Seguí¹

“Ojalá cuando tenga 82 llegue como Mario” pensé en cuanto entré a su oficina en el Centro de Arqueología Urbana (CAU), ubicada en el Pabellón III de Ciudad Universitaria. Ahí estaba Mario Silveira, con la misma vitalidad y energía que lo llevó a recorrer un largo camino académico y profesional. El hoy doctor en Arqueología, se recibió inicialmente como Licenciado en Química en la Universidad de La Plata en 1955, pero veinte años después, concluyó sus estudios de Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. A partir de entonces, se dedicó exclusivamente al campo arqueológico, tanto como investigador, como docente.

Enumerar sus logros, las conferencias, los congresos, los trabajos de campo, los artículos publicados, los libros, sus roles como director de equipo, su trabajo como director o evaluador de tesis de grado y posgrado, y tantas otras cosas podrían ocupar hojas y hojas. Actualmente desde el CAU, en otros momentos desde el CONICET o la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Mario Silveira continúa su producción académica y deja sus enseñanzas para los que siguen.

Imposible se torna resumir el trabajo del Dr. Mario Silveira, por eso es mejor que él nos diga cómo empezó su pasión por esta ciencia para recorrer su historia con sus propias palabras.

¿Por qué elegiste estudiar Arqueología?

En realidad ustedes saben que yo provengo de lo que se llaman las ciencias duras. Estudié Química anteriormente. Pero siempre me interesó el tema del Hombre. En alguna medida la Antropología era el tema del cual se ocupaba. Y había leído sobre el tema. Y circunstancialmente leía, leía, leía. Y un día en una reunión, unos amigos míos me dijeron por qué no estudias el tema que te gusta tanto. ¡Ah!, me gustó la idea. Me fui a la facultad, me anoté y así empecé a estudiar.

¿Por qué elegiste dentro de la Arqueología, a la Zooarqueología?

Bueno, el tema de las Ciencias Naturales siempre me interesó mucho. Un tema que estaba consustanciado. Y en realidad cuando nosotros éramos estudiantes, pese a que el tema de las Ciencias Naturales, por lo menos en Buenos Aires, se le prestaba poca atención,

¹ Proyecto Arqueológico Flores – FfyL, Universidad de Buenos Aires, Res. 4807
silvisegui@yahoo.com.ar

tuve la suerte de contar con un profesor, Osvaldo Chilli, que sí estaba muy interesado y siempre nos llevaba al campo, nos hacía ver la flora, la fauna local, nos interesó muchísimo en el tema. Cosa que no era bastante habitual, que en general ese tipo de temáticas se aborda más en la Universidad de La Plata que en la de Buenos Aires. De ahí nació mi interés que también ya lo tenía de antes. Por eso es que en algún momento de mi carrera me volqué a la Zooarqueología.

¿Y en qué momento fue?

Y hace unos veinte años que comencé. En realidad más, veinticinco años cuando comencé a armar una colección de trabajo comparativo. Finalmente hace unos quince años me especialicé particularmente en Zooarqueología Histórica Urbana. Trabajamos todo un material que había en la Ciudad de Buenos Aires. Cosa que hubo también que preparar un material comparativo específico para poder trabajar en ese aspecto y creo que fui uno de los primeros que empezó con la Zooarqueología Histórica. Por lo menos, hace poco en el Primer Congreso de Zooarqueología, estuvimos reunidos en Malargüe, uno de los asuntos que se habló ahí en la reunión es cómo habíamos comenzado, Mengoni Goñalons trabajó una parte específica con camélidos y yo me volqué un poco a Zooarqueología Histórica.

¿Y el cambio de la Arqueología Urbana y la Histórica? ¿Por qué pasaste de Prehistórica?

Bueno, en realidad pasé porque me encontré con Daniel Schávelzon en una oportunidad y me dijo: mirá, tengo un material para ver, que es el trabajo que hemos realizado acá y en realidad no tengo quién me lo analice concretamente y concienzudamente como había que hacerlo, por supuesto. Y me interesó el tema. Y ahí comenzamos hace casi quince años. Estamos trabajando con eso y bueno, tengo visto ya unos miles de huesos de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Y qué diferencia encontrás, Mario, entre trabajar con la Arqueología Urbana y la Arqueología en Campo Abierto?

Como trabajo arqueológico, como técnica arqueológica es la misma, no hay ninguna diferencia. Si bien los marcos teóricos se comparten en algunos aspectos; en particular la Zooarqueología Histórica, como en general también la Arqueología Histórica, tienen algunos campos teóricos que son propios. Es decir, la información histórica.

¿Quiénes son tus referentes en la Arqueología Argentina?

En Arqueología Argentina, para mí un gran maestro, un referente importante realmente fue Luis Orquera. En aquel momento, en una cátedra que había de práctica arqueológica, él fue muy importante, se estudió mucho en aquella época la técnica que se utiliza hoy en día, metódica y de trabajo, que cambió completamente entre una época de trabajo y otra; que fue la que encabezamos nosotros, todo un grupo que hoy en día son referentes importantes en la disciplina, todo un grupo que estuvimos juntos en la Universidad de

Buenos Aires y en la Facultad de Filosofía y Letras. Orquera es un referente muy importante como profesor, en el aspecto de la Arqueología. Una persona que nos impresionaba por sus conocimientos, por su erudición, también era muy exigente. Me acuerdo que cuando cursamos Viejo Mundo con él, éramos cuatro alumnos porque le tenían terror, obviamente por la exigencia. Me acuerdo haber cursado una materia en forma extraordinaria, por ejemplo.

¿Y referentes a nivel Internacional?

Ahí es más difícil, porque uno a leído muchísimo. Hay muchos autores que uno ha leído, se ha formado. Además, en los distintos momentos los marcos teóricos han cambiado. Indudablemente que Binford ha sido una especie de bisagra importante entre un momento de cómo veíamos la Arqueología y cómo la empezamos a ver nuevamente a partir de él. O sea que él sería un referente importante a nivel mundial. Compartiendo o no lo que él decía pero, indudablemente, que eso fue un cambio importante y por supuesto que hay un montón de arqueólogos importantes que he leído y que me gustaron muchísimo, particularmente me gustaron y tengo una fuerte predilección por los arqueólogos ingleses. Me gusta mucho cómo trabajan, cómo presentan sus cosas, la claridad que tienen para sus marcos, etc.

¿Y en Zooarqueología?

En Zooarqueología hay varios que trabajaron, pero básicamente quien escribió marcos teóricos importantes fue Landon. Landon es un zooarqueólogo que trabajó mucho en la ciudad de Boston. Un trabajo realmente muy importante que hizo del material óseo que encontró histórico en la ciudad de Boston, que presentó marcos teóricos, que presentó análisis con respecto a todo lo que halló ahí. Y también hay varios, Regh también es un referente importante que hay con respecto a la Zooarqueología. Y también hay otros autores, pero básicamente, me apoyé muchísimo en estos dos primeros que menciono.

¿Cómo ves hoy la Arqueología Argentina?

La Arqueología Argentina la veo realmente resplandeciente. Ir a un Congreso Nacional de Arqueología como el último, por ejemplo, fue algo realmente impresionante por la cantidad de gente que está trabajando, cómo la juventud realmente ha tomado la remienda de todos los aspectos de la Arqueología, tanto la prehistórica como la histórica. Es decir, ha habido un crecimiento sumamente importante. Yo me acuerdo los primeros congresos que nosotros íbamos, prácticamente íbamos los recién recibidos, los estudiantes a ver los grandes, a los maestros que había, los referentes que nosotros leíamos en los libros, encontrarlos y mirarlos desde lejos. Hoy en día es otra cosa. Ya la situación ha cambiado muchísimo, no es que los referentes no existan porque existen también, pero hay una proliferación en la información e incluso en la calidad de la información, en los avances que se han verificado, tanto en marcos teóricos como en aspectos prácticos, la tecnología que hay moderna de análisis, por ejemplo, ha permitido avanzar muchísimo en muchos aspectos. Lo que estamos viendo realmente es una cosa sumamente importante que hay

que remarcar, es cómo las interdisciplinas juegan un papel muy importante en la Arqueología actual, es decir, el marco o el contenido de la Arqueología como un marco cerrado se ha roto. Roto en el sentido que hoy en día nos estamos apoyando en factores interdisciplinarios de todo tipo; nos reunimos con físicos, químicos, tratamos de conseguir información que antes no la usábamos, que hoy en día está al alcance y nos permite obtener información de esos objetos que rescatamos del pasado para poder interpretar justamente mejor ese pasado.

¿Y si tuvieras que cambiar algo, algo que no te gusta?

Algo que no me gusta. Sí, algo podría decir de eso. Lo que no me gusta es el comportamiento ético, que creo que es un aspecto sumamente importante que no se estudia en la facultad pero que se tiene que adquirir como una conciencia para cualquiera que trabaje en cualquier campo de la investigación. Yo creo que las normas éticas son valores sumamente importantes y he observado en los últimos tiempos que, también en el pasado pasaba lo mismo, que las normas éticas son un poco débiles y eso es un factor que a mí me preocupa. Me preocupa como pensador humano que uno es, en general las normas éticas en la vida son importantes, nos construyen a nosotros y además, los que hemos sido docentes, nos sirven para construir contenido. Pienso que eso se debe construir, se puede transmitir y es sumamente importante; y hago hincapié en esto.

Silvina Seguí realizando la entrevista al Dr. Mario Silveira en el CAU.

La revista es de Arqueología argentina y latinoamericana, de hecho tenemos algunos artículos provenientes de otros países. ¿Ves algún cambio en la Arqueología latinoamericana? ¿Hay más o menos contacto entre arqueólogos?

En Arqueología histórica, en particular, que es la temática que aborda la revista, antes había pocos contactos pero hoy es una cosa extraordinaria, hay en toda latinoamericana, y en América en general, un aporte muy importante de nuestros colegas vecinos, los que están más lejos. Cada uno está tomando visiones distintas. Nos encontramos últimamente con esos enfoques sobre la Arqueología de la vestimenta y que fue un aporte humano muy importante también. Y ese conocimiento sobre un pasado, sobre cómo vivieron esos afros esclavos en América, acá por ejemplo no hay trabajos específicos, no hay el foco donde poder realizarlo como sí se realizó en otros países donde sí había grandes plantaciones, conocimos aquí ejemplos de América del norte, en Cuba. O sea que en este momento hay un aporte de toda América al conocimiento arqueológico del mundo que es muy importante.

Con respecto a tu rol docente, a veces los estudiantes pensamos qué vamos a hacer, investigador o profesor. En tu caso fuiste las dos cosas. ¿Qué lugar ocupaba la docencia en tu vida?

(...) un lugar importante. Hasta el día de hoy, ya jubilado, sigo en alguna medida trabajando, desde un punto de vista, dirigiendo tesis de licenciatura o doctorado. En este momento tengo dos tesis de doctorado en dirección, o sea que ese aspecto de transmitir el conocimiento no me parece ser docente por docente, sino que los que adquieren experiencia tienen que tratar de transmitirla de la mejor manera posible. Porque eso va a aportar a la cultura, la cultura si se la interpreta como todos los elementos que el ser humano o que la civilización hace y que transmite a través del tiempo y lo transforma, pienso que, desde ese ángulo, la docencia cumple un papel importante y creo que tenemos que tomar conciencia los profesores de ese punto de vista, lo importante que es para poder transmitir nuestros conocimientos. Y también, interesar a la gente que uno le está enseñando, en lo que es el campo de enseñanza que uno está cubriendo, en este caso la Arqueología. La tarea de campo también me interesó, tengo tareas de campo realizadas en la provincia de Buenos Aires, en el sur de la provincia de Neuquén, he trabajado varios años en eso. Justamente lo hicimos muchas veces con esos alumnos que uno tenía en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera justamente de ciencias antropológicas y con ellos convivimos y jugamos el doble papel.

Mario, vamos a algo más anecdótico, ¿Qué anécdotas te acordás de ir al campo o estar con alumnos? Cosas graciosas que te acuerdes de tu experiencia.

Son muchas, pero siempre tuve muy buenas experiencias. Me tocó siempre un lote de alumnos fantásticos. Algunos de ellos hoy en día son doctores, incluso están en cátedras importantes, han hecho su carrera propia y muy bien. Me acuerdo de aquel pasado cuando eran chicos de 18, 19 años, tiernos, algunos salían por primera vez a hacer trabajo de campo, a dormir en carpa, a pasarse un mes alejado de la civilización. Bueno, ahí sucedían un

montón de cosas de la convivencia, que a mí me pasaban, y creo que al grupo también. Llegaba un momento que se establecía una convivencia en la cual todos éramos referentes unos de los otros, al punto tal que cuando se terminaba una campaña uno sentía que se rompía algo, y hasta nos abandonábamos entre todos con un dejo de tristeza: se terminó esto, comienza otra cosa. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me pasó.

Teniendo en cuenta toda la carrera y todos los años que le dedicaste vos a la carrera, si viene un chico que está recién comenzado, ¿qué consejo le podrías dar?

Hoy las opciones son mucho más amplias de cuando yo estudiaba. Y si tiene hambre de conocimiento, como yo digo, hay un montón de cosas sumamente interesantes que puede hacer. Tiene que dedicarse a ello con alma, como cualquier cosa que a uno le guste, si uno pone el alma en algo hay resultados positivos, yo creo que hay que poner ese faté en el estudio que no es solamente la contracción, la inteligencia natural que te ayuda, sino un algo más, esa sed de conocimiento, eso que hace a la formación de cada uno de nosotros. Porque al fin y al cabo nos estamos formando como seres humanos, como hombres y como mujeres, y nosotros nos estamos construyendo continuamente, y una carrera universitaria ayuda a eso. Así que yo lo que le digo a alguien que empieza es que se está construyendo a sí mismo, está construyendo no solamente su presente, sino que su futuro, y eso es importante. Que aprenda de los mejores referentes, los mejores profesores, para poder realmente hacerse esa forma humana que es tan importante, que yo rescato muchísimo, ese costado de la antropología, que para mí, hay que fijarse siempre con mucho detalle.

Yo digo que los arqueólogos tenemos la suerte de trabajar con alumnos, en esos trabajos de campos es donde realmente nosotros podemos hacer ese intercambio con ese conocimiento, con el material, que estamos realizando. De ahí que tengamos una oportunidad muy importante para los profesores, para la formación, y también de la otra parte, para adquirir el conocimiento. Y esto es algo que pocas carreras lo dan, nos pasa en Arqueología, probablemente en Geología también pase y en Antropología social. Donde se trabaja codo a codo, y es una relación humana muy importante, de mutuo respeto. No creo que este bien lo que pasaba con la vieja escuela donde el alumno estaba en un lugar muy lejano del lugar alto del profesor, era una relación de desprecio. Yo pienso que ese es un error muy grave y que hay que ponerse en un pie de igualdad, los conocimientos que tienen cada uno es fruto del tiempo pero uno está transmitiendo a nivel humano en el mismo nivel.

Resulta una injusticia resumir a Mario Silveira a esta sola entrevista, ya que forma parte de aquellos arqueólogos que contribuyeron al progreso de la Arqueología en Argentina. Hoy, desde la Arqueología urbana, continúa su producción académica con la misma pasión de sus primeros años, pero con la experiencia de un largo camino recorrido. El ejemplo que el Dr. Silveira deja a los jóvenes no es solamente de una persona que tiene una vocación por lo que hace sino también que estimula la relación humana entre compañeros y colegas.